

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1030 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri 1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna

DAVLATNING MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATINING SANOAT BOZORLARI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Choriyeva Ferangiz Zohidovna

Bank-moliya akademiyasi, ikkinchi bosqich magistranti

ORCID: 0009-0009-2831-3010

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlatning monopoliyaga qarshi siyosati va uning sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Raqobat muhitining shakllanishi va iqtisodiy o'sish jarayonida davlatning roli muhim ahamiyat kasb etadi. Monopoliyaga qarshi siyosat raqobatni rag'batlantirish, tadbirkorlik subyektlariga teng sharoit yaratish va iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Monopoliyalarning mavjudligi iqtisodiy samaradorlikka ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Ba'zi holatlarda monopoliyalar innovatsion rivojlanishni rag'batlantirsa-da, aksariyat hollarda ular bozor mexanizmlarini buzib, narxlarning sun'iy oshishiga va tanlov imkoniyatlarining kamayishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, maqolada sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan nazorat va tartibga solish mexanizmlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Monopoliya, monopoliyaga qarshi siyosat, sanoat bozorlari, raqobat, raqobat muhiti, iqtisodiy o'sish, bozor mexanizmlari, narx siyosati, innovatsion rivojlanish, investitsiya muhiti, tadbirkorlik subyektlari, iste'molchilar huquqlari, davlat nazorati, iqtisodiy islohotlar, erkin bozor, xususiy sektor.

Abstract: This article analyzes the state's antitrust policy and its impact on the development of industrial markets. The role of the state in the formation of a competitive environment and economic growth is of great importance. Antitrust policy is aimed at stimulating competition, creating equal conditions for business entities, and protecting the interests of consumers. The existence of monopolies is one of the factors affecting economic efficiency. Although monopolies in some cases stimulate innovative development, in most cases they distort market mechanisms, leading to artificially high prices and a decrease in the possibilities of choice. From this point of view, the article highlights the mechanisms of control and regulation implemented by the state to ensure the sustainable development of industrial sectors.

Key words: Monopoly, antitrust policy, industrial markets, competition, competitive environment, economic growth, market mechanisms, pricing policy, innovative development, investment environment, business entities, consumer rights, state control, economic reforms, free market, private sector.

Аннотация: В данной статье анализируется антимонопольная политика государства и её влияние на развитие промышленных рынков. Важное значение приобретает роль государства в процессе формирования конкурентной среды и экономического роста. Антимонопольная политика направлена на стимулирование конкуренции, создание равных условий хозяйствующим субъектам, защиту интересов потребителей. Наличие монополий — один из факторов, влияющих на экономическую эффективность. Хотя в некоторых случаях монополии стимулируют инновационное развитие, в большинстве случаев они нарушают рыночные механизмы, вызывая искусственный рост цен и снижение возможностей выбора. В связи с этим в статье освещаются механизмы контроля и регулирования, осуществляемые государством для обеспечения устойчивого развития отраслей.

Ключевые слова: Монополия, антимонопольная политика, промышленные рынки, конкуренция, конкурентная среда, экономический рост, рыночные механизмы, ценовая политика, инновационное развитие, инвестиционный климат, хозяйствующие субъекты, права потребителей, государственный контроль, экономические реформы, свободный рынок, частный сектор.

KIRISH

Sanoat bozorlari iqtisodiy taraqqiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning barqaror va raqobatbardosh rivojlanishi davlat siyosatining samarali yuritilishiga bog'liq. Bozor iqtisodiyoti sharoitida erkin raqobat

muhitining shakllanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois, davlatning monopoliyaga qarshi siyosati nafaqat bozor munosabatlarini tartibga solish, balki sanoat tarmoqlarining o'sishiga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Monopoliya tushunchasi iqtisodiyotda uzoq yillardan buyon muhokama qilinayotgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Monopolistik tuzilmalarning shakllanishi bozorning tabiiy rivoji natijasida yuzaga kelishi mumkin, biroq bu holat ba'zan sun'iy tarzda ham yuzaga keladi. Ayrim yirik korporatsiyalar o'zining ustun mavqeidan foydalanib, bozorda ustunlikka ega bo'lish, narxlarni nazorat qilish va raqobatchilarni chetlatishga harakat qiladi. Bu esa iqtisodiyotning sog'lom rivojlanishiga to'sqinlik qilib, iste'molchilarning manfaatlariga zarar yetkazadi. Shu bois hukumatlar monopolistik tuzilmalarning shakllanishiga qarshi turli qonuniy va iqtisodiy mexanizmlar orqali kurash olib boradi.

Monopoliyalar iqtisodiyotning turli jabhalarida turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zi hollarda yirik sanoat korxonalarini raqobatbardosh bozor sharoitida ustunlikka erishib, bozorning muayyan qismini egallaydi. Biroq, ushbu jarayon ortida ko'pincha narxlarning sun'iy oshishi, mahsulot va xizmatlar sifatining pasayishi hamda yangi tadbirkorlar uchun bozorga kirish imkoniyatlarining cheklanishi kabi muammolar yuzaga keladi. Shu sababli, davlat monopoliyaga qarshi choralarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali sanoat sektorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga harakat qiladi.

Monopoliyaga qarshi siyosatning asosiy maqsadi sanoat tarmoqlarining erkin raqobat sharoitida rivojlanishini ta'minlash, bozor ishtirokchilariga teng imkoniyatlar yaratish va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali monopoliyaga qarshi siyosat iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsion faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, har bir davlatning iqtisodiy tuzilishi va bozor mexanizmlari turlicha bo'lgani sababli, monopoliyaga qarshi choralarining qo'llanishi milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida ham monopoliyaga qarshi siyosat iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqobatbardosh sanoat tarmoqlarini shakllantirish, yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish, erkin bozor tamoyillarini mustahkamlash kabi chora-tadbirlar bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayni paytda, mamlakatda monopoliyalarni cheklash va raqobatni rag'batlantirish maqsadida tegishli qonunchilik bazasi takomillashtirilmoqda, bozordagi tartibga solish mexanizmlari rivojlantirilmoqda.

Biroq, monopoliyaga qarshi siyosatning samaradorligi nafaqat qonunchilik asosida, balki uning amaliyotda qay darajada qo'llanilishiga ham bog'liq. Shu sababli, davlat tomonidan ishlab chiqilayotgan mexanizmlar sanoat tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirilishi va tadbirkorlik subyektlari uchun aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Shu bilan birga, monopoliyaga qarshi siyosat samaradorligini oshirish uchun xalqaro tajribani o'rganish va ilg'or amaliyotlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda davlatning monopoliyaga qarshi siyosati va sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri turli jihatlar bilan ko'riladi. Bu tadqiqotlar monopoliyaga qarshi siyosatning erkin raqobat muhitini yaratish, narxlar barqarorligini saqlash va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Xalqaro tajribalarda ushbu siyosatning milliy iqtisodiyotlarga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatgani qayd etiladi. Shuningdek, monopoliyaga qarshi choralar iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida ko'riladi.

Rossiyalik iqtisodchi S.G.Padisoning fikricha, monopoliya atamasi "mono" (bir) va yunoncha "poleo" (sotaman) so'zlaridan kelib chiqqan. Bu bir davlat, kompaniya yoki tashkilotga ma'lum sohada alohida ustunlik yoki eksklyuziv huquq berilishini bildiradi. Iqtisodiy nuqtai nazardan monopoliya bozorda ma'lum darajadagi nazorat va ustun mavqega ega bo'lishni anglatadi [3]. Shu bilan birga, ayrim iqtisodchilar monopoliya tushunchasini muayyan xo'jalik faoliyatida mutlaq ustunlikka ega bo'lish sifatida izohlashadi, bu esa raqobatni cheklab, ayrim subyektlarga bozorni to'liq nazorat qilish imkonini beradi [4].

S.V. Klyuzina raqobat va monopoliyani bozorning ajralmas ikki jihati sifatida ko'radi. Ularning fikricha, bu ikki tushuncha o'zaro chambarchas bog'liq va har bir bosqichda bir-biriga almashib turadi. Bozor sharoitlari o'zgarishi bilan raqobat monopoliyaga aylanib ketishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. Shu sababli, raqobat va monopoliya bir butun jarayon sifatida qaraladi [6].

Mahalliy olimlar ham monopoliyaga turli yondashuvlarni taklif qilishadi. T.T.Jo'rayev va M.A.Hamdamiy monopoliyani iqtisodiy faoliyatning ma'lum yo'nalishida ustun mavqega ega bo'lish deb izohlaydilar. Ularning fikricha, monopoliyalar turli omillar – ishlab chiqarish va kapital jamlanishi, ilm-fan va texnologiyalar rivoji, davlat qo'llab-quvvatlashi hamda bozor ishtirokchilari o'rtasidagi kelishuvlar orqali shakllanadi [7]. Sh.Sh.Shodmonov esa monopoliyalar vujudga kelishining moddiy asosi ishlab chiqarishning yirik korxonalarda to'planishi bilan bog'liq deb ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ishlab chiqarish to'planishining asosiy sababi bo'lib olinayotgan foyda hajmining ko'payishi hisoblanadi [8].

Ushbu ma'lumotlarning barchasi davlatning monopoliyaga qarshi siyosatini tushunish va uning sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'sirini baholashda yordam beradi. Shuningdek, bunday tahlil milliy va xalqaro tajribalar asosida amaliy choralarini ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot metodologiyasi bu mavzuni chuqur va ilmiy asosda tahlil qilish imkonini yaratadi. Bunda iqtisodiy va huquqiy yondashuvlar asosida kompleks tahlil usullari qo'llanilib, monopoliyaga qarshi siyosat va sanoat bozorlari rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi.

Normativ-huquqiy tahlil usuli yordamida O'zbekiston Respublikasida raqobat siyosatini shakllantiruvchi qonunchilik bazasi o'rganildi. Bu jarayonda mamlakatning milliy qonunlari, hukumat qarorlari va xalqaro huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Shu orqali mavjud huquqiy mexanizmlarning samaradorligi va ular sanoat bozorlariga qanday ta'sir ko'rsatishi baholandi.

Empirik tahlil usulida sanoat bozorlari rivojlanishining asosiy tendensiyalari, monopoliyaga qarshi choralar natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy o'zgarishlar va raqobat muhitining shakllanish jarayonlari o'rganildi. Statistik ma'lumotlar davlat organlari, iqtisodiy tadqiqot markazlari va xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari asosida tahlil qilinib, ular asosida amaliy xulosalar chiqarildi.

Tizimli yondashuv metodologiyaning yana bir muhim jihati bo'lib, monopoliyaga qarshi siyosatning sanoat bozorlariga ta'sir etuvchi omillari har tomonlama tahlil qilindi. Bu yondashuv sanoat tarmoqlarining xususiyatlarini, monopoliyaga qarshi tartibga solish mexanizmlarining samaradorligini va ularning iqtisodiyotga ta'sirini yaxlit tarzda o'rganishga imkon berdi. Natijada, monopoliyaga qarshi siyosatning iqtisodiy barqarorlik va raqobat muhitiga ta'siri ko'rsatkichlar orqali baholandi.

Tahlil va natijalar

Tahlil va natijalarda ko'rsatilishicha, davlatning monopoliyaga qarshi siyosati bozor iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi – raqobat muhitini qo'llab-quvvatlash va bozorni barcha ishtirokchilar uchun teng sharoitda saqlashdir. Monopoliyalarning mavjudligi iqtisodiyotda narxlarning sun'iy oshishiga, xizmatlar va mahsulotlar sifatining pasayishiga, hamda innovatsion faoliyatning sustlashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli davlat tomonidan monopoliyaga qarshi chora-tadbirlar iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish, narxlar barqarorligini saqlash va bozor sharoitlarini yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi.

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda monopoliyaga qarshi siyosat davlatning ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatni rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyati sifatida izohlanadi. Ba'zi manbalarda bu siyosat "iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va alohida ishlab chiqaruvchilarning mahsulotni monopoliyalashtirish harakatlarini oldini olishga qaratilgan boshqaruv jarayoni" [9] deb ta'riflangan. Ushbu yondashuvlar monopoliyaga qarshi tartibga solishning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi va amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy mexanizmlarini ochib beradi. Bu esa bozorning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. (1-rasm)

1-rasm. Monopoliyaga qarshi tartibga solish [10]

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, monopoliyaga qarshi siyosat qonunchilik va iqtisodiy choralar orqali amalga oshiriladi. Qonunchilik choralariga bozor va narx nazorati, bozor taqsimoti bo'yicha kelishuvlarni taqiqlash hamda xizmatlar uchun qat'iy qoidalar belgilash kiradi. Iqtisodiy choralar esa mahsulot va foydaga soliq solish, narxlar va foyda me'yorlarini cheklash kabi tartibga solish usullaridan iborat. Ushbu choralar sog'lom raqobatni ta'minlash, monopoliyani cheklash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Monopollashuv jarayonining kuchayishi bilan raqobat kamayadi, shu sababli davlatning roli raqobatni rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir mamlakatning iqtisodiy holatiga mos ravishda monopoliyaga qarshi siyosat shakllanadi va u orqali erkin bozor sharoitlari yaratiladi, mavjud raqobat himoya qilinadi va zarur hollarda qayta tiklanadi. Shuningdek, raqobat tamoyillarini mustahkamlashga e'tibor qaratiladi. Bunday tartibga solish, odatda, monopoliyaga qarshi qonunlar asosida amalga oshiriladi.

Xalqaro tajribadan ma'lumki, monopoliyaga qarshi qonunchilik tizimi 130 yildan oshiq vaqt davomida rivojlanib kelmoqda. Uning dastlabki shakllari AQShda monopoliyalarning tez rivojlanish davrida paydo bo'lgan. Bugungi kunda G'arbiy Yevropa davlatlarida erkin raqobatni himoya qiluvchi qonunchilik normalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular narxlarni tartibga solish va korporatsiyalar birlashuvini nazorat qilishga qaratilgan.

Mamlakatimizda tabiiy monopoliyalarni tartibga solish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Tabiiy monopoliya shunday tovar bozori holatini bildiradiki, bunda texnologik shartlar tufayli muayyan mahsulot yoki xizmatlar bo'yicha raqobatli sharoitlarni yaratish yoki iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, mamlakatimizda 11 turdagi tovarlar bo'yicha 89 ta xo'jalik yurituvchi subyekt tabiiy monopoliyalar reyestriga kiritilgan. Shulardan 15 tasi respublika darajasidagi tabiiy monopoliya subyektlari hisoblanadi.

Bu holatlar monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish, raqobat muhitini yanada kuchaytirish va bozor barqarorligini saqlash bo'yicha davomiy choralar zarurligini ko'rsatadi. (1-jadval):

1-jadval. Tabiiy monopoliya subyektlarining ro'yxati [11].

№	Xo'jalik yurituvchi subyekt nomi	Tabiiy monopoliya sohasida ko'rsatayotgan xizmat turi
1	"O'ztransgaz" AJ	Tabiiy gazni quvur orqali transportirovka qilish xizmatlari
2	"Hududgazta'minot" AJ va uning tizimidagi 14 ta hududiy gaz ta'minoti korxonalari	Tabiiy gazni quvur orqali transportirovka qilish xizmatlari
3	"Issiqlik elektr stansiyalari" AJ va uning tizimidagi 7 ta issiqlik elektr stansiyalari	Elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish
4	"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJ	Elektr energiyasini transportirovka qilish xizmati
5	"Hududiy elektr tarmoqlari" AJ va uning tizimidagi 14 ta hududiy elektr tarmoqlari korxonalari	Elektr energiyasini transportirovka qilish xizmati
6	"Uzbekistan Airports" AJ va jamiyat tarkibidagi 11 ta xalqaro aeroportlar	Aeroport xizmatlari
7	"Urgenchtransgaz" UK	Tabiiy gazni quvur orqali transportirovka qilish xizmatlari
		Elektr energiyasini transportirovka qilish xizmati
		Texnologik suvni transportirovka qilish
8	"O'zbekgidroenergo" AJ va uning tizimidagi 13 ta gidroelektrostansiyalar	Elektr energiyasini ishlab chiqarish
9	"O'zbekiston temir yo'llari" AJ	Temir yo'llar infratuzilmasidan foydalanish xizmatlari
10	"O'zbekiston pochta" AJ	Umumiy erkin foydalaniladigan pochta aloqasi xizmatlari
11	"Damxo'ja suv ta'minoti" MCHJ	Suv ta'minoti xizmatlari
12	"O'zaeronavigasiya" DUK	Aeronavigasiya xizmatlari
13	"O'zbekneftgaz" AJ	Neft, neft mahsulotlari va gazni (gaz kondensati) quvur orqali transportirovka qilish xizmatlari
14	"Angren IES" AJ va "Yangi Angren IES" AJ (shaxslar guruhi sifatida)	Elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish
15	"UzGasTrade" AJ	Tabiiy gazni quvur orqali transportirovka qilish xizmatlari

Yuqorida berilgan jadvaldagi ma'lumotlarga tayangan holda shuni ta'kidlashimiz mumkinki, tabiiy monopoliya subyektlarining aksariyati strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda monopol mavqega ega bo'lib, ularning faoliyatini tartibga solish iqtisodiyotning samarali ishlashini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Respublika darajasidagi tabiiy monopoliyalar, odatda, yirik infratuzilmaviy loyihalar, energetika tarmoqlari, temir yo'l transporti va boshqa strategik xizmatlar bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu subyektlarning reyestrda kiritilishi ularning faoliyatini yanada shaffof qilish, narxlarni asosli belgilash va raqobat muhitini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosati sanoat bozorlari rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu siyosat bozor muhitida sog'lom raqobatni shakllantirish, narxlarning sun'iy oshirilishining oldini olish va sanoatning innovatsion rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Birinchidan, monopoliyaga qarshi chora-tadbirlar sanoat tarmoqlarida erkin raqobatni ta'minlashga xizmat qiladi. Agar yirik kompaniyalar bozorni to'liq egallab olsa, yangi va kichik biznes vakillarining rivojlanishi qiyinlashadi. Davlat tomonidan monopoliyalarning oldini olish orqali yangi korxonalarining bozorga kirishi rag'batlantiriladi, bu esa ishlab chiqarish hajmining oshishiga va sanoatning jadal rivojlanishiga turtki beradi.

Ikkinchidan, monopoliyaga qarshi siyosat narxlar barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Monopoliyalar bozorni nazorat qilgan holatda ular narxlarni sun'iy ravishda oshirib, iste'molchilar manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin. Davlatning aralashuvi orqali narxlarning oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi va sanoat bozorlari barqaror rivojlanadi.

Uchinchidan, innovatsiyalar va texnologik rivojlanish uchun sharoit yaratiladi. Sanoat bozorlarida faqat bitta yoki bir nechta yirik kompaniyalar hukmron bo'lsa, ular yangi texnologiyalarga investitsiya kiritish ehtiyojini sezmasligi mumkin. Raqobat muhiti esa korxonalarini doimiy ravishda yangilik kiritishga, mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga undaydi. Shu sababli, monopoliyaga qarshi choralar sanoatning texnologik taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, davlatning monopoliyaga qarshi siyosati sanoat korxonalarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi. Agar ichki bozorda raqobat shakllangan bo'lsa, kompaniyalar o'z mahsulotlarini xalqaro standartlarga moslashtirish va sifat jihatidan ustun bo'lishga harakat qiladi.

Umumiy qilib aytganda, monopoliyaga qarshi siyosat sanoat bozorlari rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U erkin raqobatni mustahkamlash, narxlar barqarorligini saqlash, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va sanoat korxonalarining xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlash kabi jihatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, davlat ushbu siyosatni tizimli ravishda olib borishi va uning samaradorligini oshirishga intilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlatning monopoliyaga qarshi siyosati sanoat bozorlari rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu siyosatning asosiy maqsadlari – raqobat muhitini saqlash, bozorda barcha subyektlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, narxlarning sun'iy ravishda oshib ketishini oldini olish hamda mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilashga qaratilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali monopoliyaga qarshi choralar sanoat tarmoqlarida innovatsion faollikni rag'batlantiradi, yangi bizneslarning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi hamda iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot yakunlariga asoslanib, davlatning monopoliyaga qarshi siyosatini yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin: birinchidan, huquqiy bazani xalqaro tajriba asosida rivojlantirib, aniq va shaffof tartib-qoidalarni belgilash lozim. Ikkinchidan, raqobat muhitini yaxshilash uchun kichik va o'rta biznes subyektlariga imtiyoz va subsidiyalar berish orqali iqtisodiy choralarini qo'llash zarur. Uchinchidan, monopolistik harakatlarni aniqlash uchun nazorat va monitoring mexanizmini kuchaytirib, raqobatga zid faoliyat aniqlangan taqdirda qat'iy chora-tadbirlarni ko'rish kerak. To'rtinchidan, sanoat tarmoqlarida davlat-xususiy sektor hamkorligini kengaytirish, biznes vakillarining takliflarini hisobga olish va tadbirkorlik muhitini yaxshilash talab etiladi. Beshinchidan, innovatsiyalarni rag'batlantirish, texnologik yangiliklarni qo'llab-quvvatlash orqali sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlash zarur. Oltinchidan, iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kartel kelishuvlariga qarshi kurash choralarini yanada kuchaytirish lozim. Nihoyat, monopoliyaga qarshi siyosatning asosiy vazifalaridan biri sifatida iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish va ularning xabardorligini oshirish choralarini amalga oshirish zarur.

Umuman olganda, monopoliyaga qarshi siyosat doimiy takomillashtirib borilishi va zamonaviy iqtisodiy talab hamda tendensiyalarga moslashtirilishi zarur. Aynan shu yo'l bilan sanoat bozorlari rivojlanishida barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotning innovatsion salohiyatini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Raqobat to'g'risida"gi Qonun. – O'RB-850-son, 2023-yil 3-iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Ma'muriy islohotlar doirasida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon. – PF-108-son, 2023-yil 7-iyun.
3. Radisov S.G. Монополии и антимонополистическая политика: тенденции развития в современной экономике. Диссертация и автореферат по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук.
4. Vidyarin V.I., Dobrynin A.I., Jujavleva G.P., Tarasevich L.S. Экономическая теория: Учебник. – Изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 121 б.
5. Kulikov L.M. Экономическая теория: Учебное пособие. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005. – 191 б.
6. Klyuzina S.V. Монополия и локальная монополия как ее тип: история вопроса, методология, теория и практика. Диссертация и автореферат по ВАК РФ 08.00.01, доктор экономических наук.
7. Jo'rayev T.T., Hamdamov M.A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. – T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2024. – 504 b.
8. Shodmonov Sh.Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: "LESSON PRESS" nashriyoti, 2021. – 768 b.
9. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 479 с.
10. Rasulov N.M., Ismailov A.R. Monopoliyaga qarshi boshqaruv nazariyasi. O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. – 208 b.
11. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi rasmiy sayti: <https://raqobat.gov.uz/>
12. O'zbekiston Respublikasi qonunlar bazasi sayti: <http://www.lex.uz>
13. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti: <https://www.imv.uz>
14. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti: <http://www.stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>